

LA AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL DEL ESTUDIANTE DE LA CARRERA LICENTURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA PARA LA ATENCIÓN A EDUCANDOS CON MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA

Lismaida Agüero Rodríguez^{1*}

María Jesús Hernández Carballé¹

Modesta López Mejías¹

Yoan Martínez-López²

¹Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, Facultad de Ciencias Pedagógicas.

² Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, Facultad de Ingeniería Informática

*Autor para la correspondencia: lismaida.aguero@reduc.edu.cu

Resumen

Las insuficiencias en la formación inicial de los futuros maestros primarios, limitan la atención a educandos con manifestaciones de violencia y afectan su desempeño profesional. Por eso, el desarrollo de habilidades socioemocionales en estudiantes de las carreras de Educación Infantil permite que el futuro profesor se autorregule emocionalmente. El objetivo principal de esta investigación es evaluar la efectividad de un programa de intervención pedagógica, sustentado en un modelo de igual naturaleza, dirigido al desarrollo de la autorregulación emocional en estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Primaria para la atención a educandos con manifestaciones de violencia. La validación de la propuesta se realizó mediante la aplicación del criterio de expertos con la utilización de una variante del método Delphi, para el cual fue consultado el criterio de especialistas de diversas procedencias, el que demostró la validez y pertinencia de la misma al favorecer la formación inicial de estos estudiantes en el ámbito antes referido.

Palabras claves: autorregulación emocional, manifestaciones de violencia, enfoque inclusivo

Simposio: “XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación”

Temática #3: “El trabajo preventivo, la diversidad y la inclusión educativa”